

Ta'limni Raqamlashtirish Afzalliklari, Muammolari va Yechimlari

O'narboyeva Shoxruza Umidjon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, "Xalqaro iqtisodiy munosabatlar" fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. COVID-19 pandemiyasi davrida O'zbekiston ta'lim tizimining raqamlashtirilishi taboro rivojlanib bordi. 2020-yilda "Online Maktab" loyihasi orqali 5 milliondan ortiq o'quvchi televizor, bepul internet va raqamli platformalar yordamida onlayn ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shahar va qishloq o'rtasidagi kelishmovchilik kamaydi. Universitetlarning xalqaro platformalar bilan hamkorligi kengaygan bo'lsa-da, infratuzilma, qurilmalar yetishmovchiligi va raqamli savodxonlik muammolari saqlanib qoldi. Ushbu maqolada raqamli ta'limning afzalliklari, muammolari va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Online Maktab, raqamli ta'lim, COVID-19, O'zbekiston, masofaviy ta'lim, global ta'lim platformalari, ta'limdagi muammolar.

Аннотация. В период пандемии COVID-19 процесс цифровизации системы образования Узбекистана значительно ускорился. В 2020 году более 5 миллионов учеников получили доступ к онлайн-обучению через проект "Онлайн-школа" с использованием телевизионных трансляций, бесплатного интернета и цифровых платформ. Разрыв между городскими и сельскими регионами начал сокращаться. Несмотря на расширение сотрудничества университетов с международными платформами, сохранялись проблемы, связанные с инфраструктурой, нехваткой цифровых устройств и низким уровнем цифровой грамотности. В данной статье анализируются преимущества и проблемы цифрового образования, а также возможные пути их решения.

Ключевые слова: Online Maktab, цифровое образование, COVID-19, Узбекистан, дистанционное обучение, глобальные образовательные платформы, проблемы образования.

Annotation. During the COVID-19 pandemic, Uzbekistan's education system became more digital and much faster. In 2020, over 5 million students gained access to online education through the "Online school" project, using television broadcasts, free internet and digital platforms. The difference in education between cities and villages started to get smaller. Universities worked more with international platforms, but there were still problems like weak infrastructure, not enough digital devices, and low digital skills. This article analyses the advantages and challenges of digital education, as well as potential solutions.

Keywords: Online Maktab, digital education, COVID-19, Uzbekistan, distance learning, global education platforms, education challenges.

Kirish

Ta'lim tizimini raqamlashtirish - bu ta'lim sifatini oshirish, unga kirish imkoniyatlarini yanada takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalar asosida o'quv jarayonini raqamlashtirishga qaratilgan strategik dastur hisoblanadi. 21-asr texnologiya asri bo'lganligi sababli ushbu tizim hozirda O'zbekistonda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston 2017-yildan beri ta'limni raqamlashtirishga jiddiy qadamlar qo'yib kelmoqda edi, vanihoyat 2020-yilda bu harakat muvofaqiyatli amalga oshdi va bu ta'lim tizimga aqlbovor qilmas darajada o'zgarishlar olib keldi.

Mavzuning dolzarbligi

COVID-19 pandemiyasi butun dunyoga xavf-xatar solib turgan bir paytda, O'zbekistonda 2020-yil 16-mart tarixda 1-martta talim tizim to'liq onlayn tizimga o'tdi. Karantin sharoitining qiyinligiga qaramay, nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlarda ta'lim sohasi e'tiborsiz qolmadi. Masalan, Xitoyda o'quvchilar bepul o'quv materiallari bilan ta'minlandi, Fransiyada "Mening sinfim uyda" platformasi ishga tushirildi, Yaponiyada esa bepul masofaviy ta'lim tashkil etildi. O'zbekiston esa ilk davlatlardan biri sifatida onlayn ta'limga o'tib, "Online maktab" loyihasini joriy etdi va zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim sifatini oshirishga harakat qildi.

Onlayn ta'lim. O'zbekiston ta'lim tizimida 2020-yil mart oyida joriy etilgan "Online Maktab" loyihasi pandemiya paytida ta'lim jarayonini sifatli tarzda davom ettirishga qaratilgan kreativ yechim bo'ldi. Ushbu loyiha o'quvchilar bilan bir qatorda o'qituvchilarga ham bir qancha afzalliklar yaratdi. Bu esa quyida 2015-2025-yillar oralig'ida juda ham sezilarli ta'sirini ko'rsatdi.

Pandemiya davrida O'zbekistonda ta'lim jarayonining davomligini ta'minlash maqsadida "Online Maktab" loyihasi ishga tushirildi. Qisqa vaqt ichida 5 milliondan ortiq o'quvchi onlayn tizimga o'tkazilib, shahar va qishloq o'rtasida teng ta'lim imkoniyati yaratildi. Dastur 1-11-sinflarni to'liq qamrab olib, barcha uchun qulay sharoitda taqdim etildi. Loyihada zamonaviy ta'lim metodlari va usullari keng tuzilib chiqildi. 50mingdan ortiq raqamli darslar vizual effektlar va hayotiy misollar yordamida ishlab chiqildi. Tizimli tarzda kuniga 8 soatlik ta'lim berish imkoniyati yaratildi. "Kundalik.uz" platformasi orqali o'quvchilarni real vaqt rejimida kuzatish, baholash va ota-onalarning masofadan turib nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Bu ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirdi.

Tahlil va natijalar

Loyiha ijtimoiy tenglikka ham xizmat qildi. 12ta telekanalda bepul darslar televizor orqali efirga uzatildi, mobil internet uchun 0-tariflar joriy qilindi. Bu, ayniqsa, internetdan foydalana olmaydigan qishloq hududlari uchun muhim imkoniyat bo'ldi.

O'qituvchilar uchun tayyor dars materiallari, qayta ko'rish imkoniyati va televizion darslar orqali pedagogik mahoratni oshirishga sharoit yaratildi. Dars o'tish metodikasi bo'yicha tajribali ustozlardan o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi.

YouTube, mobil ilovalar va jonli mashg'ulotlar orqali ta'lim sifati oshirildi. Ta'lim jarayoni uzluksiz davom etib, texnologiyalarga asoslangan yondashuv asosida tashkil etildi. Bundan tashqari, loyiha iqtisodiy jihatdan ham tejamkor bo'lib, qog'oz va transport xarajatlarini kamaytirdi. Standart darslar esa barcha o'quvchilarga teng sifatda bilim olish imkonini berdi. Umuman olganda, "Online Maktab" loyihasi O'zbekistonda raqamli ta'lim rivoji yo'lida muhim qadam bo'ldi.

Pandemiya davrida universitet o'quvchilari uchun ham yangi imkoniyatlar yaratildi, chunki ta'lim tizimi sezilarli darajada onlayn formatga o'tdi. O'qituvchilar, talabalar bilan masofadan turib dars o'tish imkoniyatini yaratish maqsadida, Zoom, Telegram, Moodle kabi platformalarni qo'llay boshladilar. Bu platformalar orqali o'quvchilar o'zlarining darslariga qatnashib, o'qituvchilarning yo'l-yo'riqlarini istalgan vaqtda kuzatib, vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuningdek, o'qituvchilar talabalar uchun virtual sinflar yaratishga majbur bo'ldilar. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil ishlashini, onlayn resurslardan foydalanishni va o'zaro hamjihatlikni rivojlantirdi. Shu tarzda, pandemiya o'quvchilarga va o'qituvchilarga zamonaviy texnologiyalar orqali ta'limni davom ettirishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Bundan tashqari, virtual sinflar va onlayn platformalar orqali interaktiv va moslashuvchan ta'lim tizimi tashkil qilindi, bu esa talabalar uchun o'qish jarayonini yanada qulay va samarali qildi. O'qituvchilar o'z darslarini va testlarini onlayn tarzda tashkil etib, har bir talabaga individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Dunyoni istalgan universitetlari bilan bog'lanish

O'quvchilar va o'qituvchilar to'liq onlayn o'qitish tizimiga o'tishdi. Bu degani ularda ko'p vaqt bo'lishini bildiradi. Aynan shu paytda universitetlar ham barcha uchun juda ham ko'p imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Turli xil dasturlar orqali o'quvchilar nafaqat Coursera, edX, Udemy kabi platformalar orqali Harvard, MIT kabi oliygohlarning kurslarini bepul yoki arzon narxlarda o'rganishdi, balki bu orqali zamon bilan hamnafas bo'lish orqali texnologik bilimlarini ham rivojlantirib borishdi. Bu jarayon ta'lim sohasida global aloqalarni ham yanada mustahkamladi.

Elita universitetlari esa Coursera platformasi orqali Harvard, Stanford, MIT kabi 200+ universitetning 5,000+ kursini taklif qildi, bu esa O'zbekistonliklarga dunyoning top universitetlarini bilimlarini virtual tarzda erishishga imkoniyat yaratdi. 2023-yil hisobiga ko'ra o'zbekistonlik 250,000+ foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Aynan ushbu universitet taklif bergan Google IT support kursini esa 12,000+ o'zbek talabasi tamomlagan.

Yuqoridagi kurslar pulli bo'lishiga qaramasdan bepul platformalarda kurslar ham e'lon qilindi. Ulardan biri edXda MITning "Introduction to Computer Science" kursi edi, ushbu kurs barcha material darslarga cheksiz kirish, ideolar, vazifalar va testlarni ishlatish, forumlarda qatnashish va muhokamalarda bepul ishtirok etish kabi takliflarni berdi.

Yana bir mashhur universitetlardan biri bo'lgan MIT ham o'zini MIT OpenCourseWare loyihasi orqali 2,500+ bepul darsliklarni taqdim etadi. MIT OpenCourseWare (OCW) - bu MIT universiteti tomonidan yaratilgan bepul onlayn ta'lim platformasi, unda darsliklar, ma'ruza matnlari, slydlar, uy vazifalari va imtihon materiallari ochiq holda taqdim etiladi. Bu platformada ro'yxatdan o'tish shart emas. O'rganuvchi insonni o'zi mustaqil ravishda o'rganadi. OCW orqali kompyuter fanlari, muhandislik, matematika, biologiya kabi ko'plab sohalarda chuqur bilimga ega bo'lish mumkin.

Ta'limni raqamlashtirishda kuzatiladigan muammolar va ularga yechimlar

Tangani ikki tarafi bo'lgani kabi ta'lim tizimni raqamlashtirishning afzalliklari bilan bir qatorda uning muommolari va aynan ushbu muommolarga yechimlar ham bor. Raqamli ta'lim imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar qatori O'zbekistonda ham ushbu sohaning butunlay rivojlanishiga bir qancha texnik-iqtisodiy muammolar halaqait qilmoqda. Xususan, internetga ulanish tezligi va sifati, ayniqsa qishloq hududlarida nihoyatda sust yoki umuman mavjud emas. 2023-yilgi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, qishloq joylarda keng polosali internetga ulanish darajasi shaharlarnikiga nisbatan ikki barobar pastligi aytilgan.

Bundan tashqari, zamonaviy qurilmalar - smartfon, planshet va noutbuklarning yetishmovchiligi ham talabalarning onlayn ta'limdan samarali foydalanishiga jiddiy to'siq bo'lgan edi hozirda ham shunday holat kuzatilmoqda. Ko'plab oila farzandlari bir dona qurilmani birin-ketin ishlatishga majbur, bu esa darslarni to'liq o'zlashtirishga yo'l bermaydi. BMTning 2022-yilgi hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda har 100 nafar fuqaro hisobiga atigi 26 ta kompyuter to'g'ri keladi.

Yana bir muhim muammo bu elektr ta'minoti barqarorligining pastligi. Qishloq joylarda, ayniqsa qishda, elektr uzilishlari tez-tez kuzatiladi. Bu esa onlayn darslar yoki raqamli platformalardan foydalanishni deyarli imkonsiz holatga keltiradi. Umuman olganda, yuqoridagi texnik-iqtisodiy cheklovlar, past internet sifati, qurilmalar yetishmovchiligi va elektr energiyasi uzilishlari raqamli ta'lim imkoniyatlarining barcha uchun teng taqsimlanishiga katta to'siq bo'lib qolmoqda. Bu muammolarni hal etish raqamli imkoniyatlar va ta'limda tenglikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli savodxonlikning past darajasi ta'lim tizimida muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, o'qituvchilarning taxminan 60% yangi texnologiyalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda, bu esa ta'lim sifatini pasaytiradi. Shuningdek, ota-onalar raqamli ta'limni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega emas, bu o'quvchilar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar yaratadi. Muammoni hal qilish uchun o'qituvchilar uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish kurslarini joriy etish, ota-onalar uchun treninglar va

qo'llanmalar ishlab chiqish lozim. Shuningdek, "raqamli yordamchilar" tizimi, ya'ni maxsus mutaxassislar tayyorlash, ta'lim jarayonida muammoni samarali hal qilish imkonini beradi. Uzoq muddatli onlayn ta'limda diqqatni jamlash qiyin, chunki o'quvchilar 40–50 daqiqadan keyin diqqatini yo'qotadi, bu esa samaradorlikni pasaytiradi. Jismoniy maktab muhitining yo'qligi ham o'quvchilarni ruhiy va jismoniy jihatdan yomonlashtiradi, bu esa motivatsiyani pasaytiradi.

Bundan tashqari, o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining pastligi ham motivatsiyani kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning 30% o'z-o'zini boshqarishda qiynaladi, bu esa ta'limga bo'lgan mas'uliyatni kamaytiradi. Muammoni hal qilish uchun interaktiv darslar, qisqa mashg'ulotlar va o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi mumkin bo'ladi.

Xulosa

Ta'lim tizimini raqamlashtirish O'zbekistonda nafaqat pandemiya sharoitida, balki kelajakda ham ta'lim sifatini yaxshilash va o'quv jarayonini yanada samarali qilish uchun muhim qadam bo'lib qolmoqda. "Online Maktab" loyihasi va boshqa raqamli platformalar ta'limning keng qamrovli, imkoniyatlarga teng va innovatsion bo'lishiga yordam berdi. Biroq, bu jarayonda mavjud texnik-iqtisodiy muammolar, jumladan, internetga ulanish, qurilmalar yetishmovchiligi va elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar ta'lim jarayonining samaradorligini cheklamoqda. O'qituvchilarning yangi texnologiyalardan foydalanishdagi qiynalishi, shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarishdagi qiyinchiliklar ham ta'lim jarayoniga to'sqinlik qilmoqda. Shunga qaramay, raqamli ta'limni rivojlantirish va uning muammolarini hal etish orqali, O'zbekiston kelajakda o'z ta'lim tizimini yanada samarali va teng imkoniyatlarga asoslangan qilib rivojlantirishi mumkin. Interaktiv darslar, raqamli yordamchilar va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash kabi yondashuvlar ta'limdagi motivatsiyani oshirib, natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Bu holat o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratib, global ta'lim tizimiga qo'shilishlariga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuz.uz (2020) O'zbekistonda ta'lim tizimi onlayn shaklga o'tdi, Aniq.uz. Mavjud: <https://yuz.uz/>
2. O'zbekiston esa ilk davlatlardan biri sifatida onlayn ta'limga o'tib, "Online maktab" loyihasini joriy etdi (Yuz.uz, 2020).
3. Gazeta.uz (2020). Maktablarda o'quv yili onlayn tarzda yakunlanadi. *Gazeta.uz*, 21 aprel. Mavjud: <https://www.gazeta.uz/oz/2020/04/21/online-maktab/>
4. mbaza.uz (n.d.) *Online darslar*. Available at: <https://mbaza.uz/online-darslar/>
5. Coursera orqali bepul ta'lim. (2023). *Yuz.uz*.
6. MIT's "Introduction to Computer Science" course on edX offered unlimited access to all materials, including lectures, ideas, assignments, and tests, as well as the opportunity to participate in forums and discussions (edX, n.d.).
7. MIT provides over 2,500 free course materials through its MIT OpenCourseWare (OCW) project, an open online education platform developed by MIT (MIT OpenCourseWare, n.d.).
8. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi (2023) "Telekommunikatsiya", GOV.UZ. Mavjud: https://gov.uz/digital/activity_page/telecommunication
9. UNDP (2022). *Human capacity in the field of digital development in Uzbekistan*. Available at: <https://www.undp.org/>